

*Entre liberté proclamée et contrôle de l'ordre public
à travers le vêtement*

Le décret du 8 brumaire de l'an II et la politisation du vêtement

Thierry Tessier

Historien de la mode et de l'art, enseignant (IES / Mod'Art International)

Frédéric Collinet

Étudiant en master d'histoire de l'art et d'archéologie, Université de Liège (Belgique)

Déposé sur Zenodo, en avril 2026. DOI : 10.5281/zenodo.19439306

Abstract

Cet article propose une analyse du décret du 8 brumaire de l'an II (29 octobre 1793), par lequel la Convention nationale affirme la liberté vestimentaire tout en encadrant strictement ses limites. À partir de la transcription du texte et des débats parlementaires qui l'accompagnent, il s'agit de mettre en lumière les tensions entre liberté individuelle, ordre public et régulation politique des apparences sous la Terreur. L'étude replace ce décret dans le contexte d'une conflictualité sociale et symbolique cristallisée autour du port du bonnet rouge, notamment à la suite de mobilisations féminines parisiennes. L'analyse prosopographique des interventions de plusieurs députés révèle des positionnements différenciés, mais convergents dans leur volonté de contenir les formes jugées excessives de politisation, en particulier celles portées par des femmes. Si le texte proclame un principe de liberté, il maintient simultanément des interdits symboliques essentiels à l'ordre républicain, produisant ainsi une norme ambivalente. Enfin, l'exploitation de sources judiciaires postérieures permet de nuancer la portée effective de ce dispositif, en soulignant la faible répression des pratiques vestimentaires. Le vêtement apparaît ainsi comme un observatoire privilégié des rapports entre corps, norme et pouvoir dans la Révolution française.

Abstract

This article examines the decree of 8 Brumaire Year II (29 October 1793), through which the National Convention affirmed freedom of dress while simultaneously defining its limits. Drawing on both the text of the decree and the parliamentary debates surrounding its adoption, the study highlights the tensions between individual liberty, public order, and the political regulation of appearances during the Reign of Terror. The decree is contextualized within a moment of social and symbolic conflict, particularly surrounding the wearing of the red cap, following mobilizations by Parisian women. A prosopographical analysis of the deputies' interventions reveals differing yet convergent positions aimed at containing forms of political expression deemed excessive, especially those associated with women. While the decree proclaims a principle of freedom, it simultaneously preserves key symbolic prohibitions essential to the republican order, resulting in an inherently ambivalent norm. Finally, an examination of subsequent judicial sources nuances the practical impact of the decree, showing the limited repression of dress-related practices. Clothing thus emerges as a key lens through which to analyze the relationship between body, norm, and power during the French Revolution.

Figure n°1 - La liberté par Jeanne-Louise (Nanine) Vallain (1767-1815) vers 1793 – Musée Carnavalet – Paris inv.8258

1. Introduction : vêtement, politique et ordre républicain sous la Terreur

Le vêtement révolutionnaire n'est pas un simple accessoire de l'histoire des mœurs : c'est un langage politique à part entière. Sous la Révolution française, certains signes distinctifs — la cocarde tricolore, le bonnet rouge, le costume sacerdotal proscrit — condensent des enjeux de souveraineté, d'appartenance civique et d'ordre public qui débordent largement la sphère des apparences. C'est dans ce contexte de haute tension symbolique que la Convention nationale adopte, le 8 brumaire an II (29 octobre 1793), un décret relatif à la liberté vestimentaire des citoyens et des citoyennes, affirmant qu'aucun individu ne peut être contraint de porter un habit déterminé. Texte bref, adopté en quelques minutes au terme d'un débat expédié, ce décret est pourtant porteur d'une ambivalence fondamentale : il proclame une liberté tout en en définissant immédiatement les limites, produisant une norme dont la logique profonde reste à élucider. Si ce texte est relativement connu dans les milieux de l'histoire de la mode, il a également donné lieu à des interprétations parfois anachroniques — notamment lorsqu'il est présenté comme porteur d'une dimension normative ou discriminatoire à l'égard des identités de genre — qui appellent une relecture critique fondée sur les sources primaires et les acquis récents de l'historiographie révolutionnaire. L'hypothèse centrale de cet article est que le décret du 8 brumaire an II n'est pas un texte de libération vestimentaire, mais un instrument de régulation des conflits symboliques et politiques cristallisés autour du vêtement dans le contexte de la Terreur. Loin de constituer une simple proclamation libérale, il s'inscrit dans une stratégie cohérente de reconquête par la Convention du monopole de définition des signes légitimes de l'appartenance républicaine, au moment précis où des clubs féminins cherchaient à exercer une contrainte normative autonome dans l'espace public. En ce sens, la liberté proclamée par le décret est une liberté encadrée, subordonnée au maintien d'interdits symboliques essentiels à la survie du régime, et dont la portée effective — mesurée à l'aune des archives judiciaires postérieures — s'avère beaucoup plus limitée que sa lettre ne le suggère. Cette ambivalence constitutive fait du décret un observatoire privilégié des rapports entre corps, norme et pouvoir dans la Révolution française, tels que les ont analysés, dans des perspectives complémentaires, Daniel Roche¹ pour l'histoire longue des apparences, Dominique Godineau²

¹ Daniel Roche, *La Culture des apparences. Une histoire du vêtement (XVIIe-XVIIIe siècle)*, Paris, Fayard, 1989.

pour la politisation des femmes populaires, et Pierre Bourdieu³ pour la théorie des luttes symboliques. L'usage des outils conceptuels bourdieusiens — capital symbolique, champ, violence symbolique — appelle une justification méthodologique. Ces catégories, forgées à partir de l'analyse de la société française contemporaine, ne peuvent être transposées à la période révolutionnaire sans précaution. Elles sont mobilisées ici non comme un cadre interprétatif global, mais comme des instruments heuristiques permettant de nommer des dynamiques de pouvoir que les sources elles-mêmes suggèrent, sans projeter sur elles des catégories anachroniques.

Pour démontrer cette hypothèse, l'article procède en quatre temps. Il recontextualise d'abord le décret dans la situation politique de Paris durant le mois de brumaire de l'an II, marquée par la radicalisation institutionnelle de la Terreur et l'exécution récente de la reine Marie-Antoinette. Il présente ensuite la transcription intégrale des débats parlementaires qui ont précédé son adoption, avant d'en proposer une analyse prosopographique des protagonistes, dont les trajectoires individuelles éclairent la convergence stratégique de leurs interventions. Il examine enfin les enjeux collectifs que révèle ce débat — la question des clubs féminins, la tension dialectique du texte entre liberté et interdits, et la portée empirique de ses dispositions à travers les archives judiciaires — avant de replacer ce décret dans la longue durée des rapports entre vêtement, norme et pouvoir, du droit d'Ancien Régime aux contentieux juridiques contemporains.

² Dominique Godineau, *Citoyennes tricoteuses. Les femmes du peuple à Paris pendant la Révolution française*, Paris, Perrin, 2004.

³ Pierre Bourdieu, *La Distinction. Critique sociale du jugement*, Paris, Éditions de Minuit, 1979. L'usage de ces outils conceptuels à une période antérieure à leur élaboration appelle une justification méthodologique : ils sont mobilisés ici comme instruments heuristiques permettant de nommer des dynamiques de pouvoir que les sources elles-mêmes suggèrent, sans projeter de catégories anachroniques sur les pratiques du XVIII^e siècle.

2. Le texte du décret : édition et présentation de la source

2.1. Présentation des sources et transcription

Fig. n°2 Exemplaire du décret du 8 brumaire de l'an II – collection Thierry Tessier

La transcription respecte l'orthographe d'origine, sauf modernisation de la ponctuation pour en faciliter la lecture.

« Décret de la Convention nationale,

Du 8.e jour du 2.e mois de l'an 2.e de la République Française, une & indivisible, Relatif aux Vêtemens des personnes des deux Sexes.

La Convention nationale décrète :

ARTICLE PREMIER.

Nulle personne de l'un & de l'autre sexe ne pourra contraindre aucun citoyen, ni citoyenne, à se vêtir d'une manière particulière, sous peine d'être considérée & traitée comme suspecte, & poursuivie comme perturbateur du repos public. Chacun est libre de porter tel vêtement & ajustement de son sexe que bon lui semble.

II.

La Convention nationale n'entend point déroger aux précédens décrets rendus sur le fait de la cocarde nationale, sur le costume des prêtres & sur les travestissemens, ainsi qu'à tous autres décrets relatifs au même objet.

Le présent décret sera inséré dans le bulletin du 9 brumaire. Visé par l'inspecteur. Signé BOUILLEROT.

Collationné à l'original, par nous président & secrétaires de la Convention nationale. À Paris, le 8.e jour du 2.e mois de l'an second de la République une & indivisible. Signé M. BAYLE, président ; FOURCROY & CHARLES DUVAL, secrétaires.

Au nom de la République, le Conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les Corps administratifs & Tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs ; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la République. À Paris, le huitième jour du deuxième mois de l'an second de la République Française, une & indivisible. Signé PARÉ, contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la République.

Certifié conforme à l'original.

À PARIS,

De l'Imprimerie nationale exécutive du Louvre, An II. de la République. »

2.2. Nature et qualification juridique du décret

La qualification même du texte adopté le 8 brumaire l'an II appelle enfin une clarification d'ordre juridique. Désigné dans les sources comme un « décret » de la Convention nationale, il ne saurait être assimilé sans précaution aux catégories contemporaines du droit public. Sous la Révolution, le terme de décret recouvre en effet des réalités normatives hétérogènes, allant de la décision ponctuelle à portée circonstancielle à la disposition de portée générale et quasi législative. En l'espèce, le texte du 8 brumaire présente les caractéristiques d'une norme générale et impersonnelle — il s'adresse indistinctement à l'ensemble des citoyens et citoyennes et édicte une règle de conduite assortie de sanctions — tout en étant adopté dans l'urgence d'une situation de trouble localisé et en réponse directe à une pétition. Il échappe

ainsi à une qualification univoque : ni simple mesure réglementaire au sens moderne, ni loi structurante inscrite dans une architecture normative stabilisée, il relève plutôt d'une catégorie intermédiaire propre à la pratique législative de la Convention, où la distinction entre fonction législative et fonction de police tend à s'estomper. Cette indétermination formelle éclaire la nature même du décret : moins l'expression d'un principe général abstrait que l'instrument d'une intervention immédiate du pouvoir souverain dans un conflit social circonscrit, dont il entend à la fois apaiser les manifestations et réaffirmer le monopole de définition des normes légitimes. Elle contribue, ce faisant, à expliquer la tension interne du texte entre proclamation de liberté et encadrement restrictif, qui apparaît moins comme une contradiction que comme le produit d'un mode de gouvernement propre à la conjoncture révolutionnaire.

3. Tradition textuelle et diffusion du décret

Le décret relatif aux vêtements des personnes des deux sexes du 8 brumaire an II (29 octobre 1793) est conservé dans les Archives parlementaires, grande collection officielle des textes et débats des assemblées révolutionnaires couvrant la période 1789-1795. Cette source rassemble les procès-verbaux des séances, les pétitions présentées à la Convention et les décrets adoptés. Le texte et les discussions qui y sont liées apparaissent dans le tome LXXVIII, qui contient les séances de la Convention nationale du 29 octobre au 10 novembre 1793. Ce corpus est aujourd'hui accessible en ligne sur Persée. Le décret lui-même fut également imprimé par l'Imprimerie nationale exécutive du Louvre, ce qui confirme son statut de texte officiel diffusé par l'État révolutionnaire.

L'examen de la tradition textuelle du décret du 8 brumaire an II invite enfin à une remarque d'ordre méthodologique relative à sa visibilité dans les outils contemporains de diffusion du droit. En dépit de son caractère officiel — attesté à la fois par sa publication par l'Imprimerie nationale exécutive et par son insertion dans les *Archives parlementaires* —, ce texte demeure difficilement repérable dans les grandes bases juridiques actuelles, notamment sur Légifrance, qui constitue aujourd'hui le principal point d'accès aux normes en vigueur et à une partie du droit historique français. Cette relative absence ne saurait être interprétée comme un indice d'inexistence ou d'irrégularité juridique du décret, mais elle révèle en revanche les effets de sélection opérés par les dispositifs contemporains de mise en ordre du corpus normatif. En privilégiant les textes encore dotés d'une portée juridique directe ou d'une valeur jurisprudentielle, ces bases tendent à reléguer dans une relative invisibilité des dispositions pourtant significatives pour l'histoire des pratiques politiques et sociales. Le cas du décret du 8

brumaire an II illustre ainsi le décalage entre l'existence historique d'une norme, sa diffusion à l'époque de sa promulgation, et les modalités de sa conservation — ou de son effacement relatif — dans les infrastructures documentaires actuelles. Cette tension invite à ne pas confondre accessibilité numérique et centralité normative, et à restituer aux sources imprimées et archivistiques leur rôle essentiel dans l'appréhension des régulations révolutionnaires.

4. Paris en brumaire an II : radicalisation institutionnelle et mobilisation populaire

Le 29 octobre 1793, Paris se trouve au cœur d'une séquence que l'historiographie désigne depuis le XIX^e siècle comme celle de la Terreur⁴ (non sans débats comme le rappelle Jean-Clément Martin⁵ dans son essai). Ce moment de radicalisation institutionnelle et judiciaire de la Révolution française, marqué par la mise en place de lois et d'organes d'exception entre le printemps et l'automne 1793. À cette date, la capitale est à la fois le centre politique d'un gouvernement révolutionnaire en voie de centralisation accélérée et le théâtre d'une intense mobilisation populaire, qui pèse directement sur la Convention nationale et sur ses principaux comités.

4.1. Contexte institutionnel et gouvernement révolutionnaire

Depuis la journée du 5 septembre 1793, au cours de laquelle la Convention, sous la pression de délégations populaires et d'une mobilisation sans-culotte organisée notamment par la Commune de Paris, a décrété « la Terreur⁶ à l'ordre du jour », l'Assemblée a consacré juridiquement un régime d'exception justifié par la guerre extérieure et la guerre civile intérieure. Les comités centraux, au premier rang desquels le Comité de salut public et le Comité de sûreté générale, se voient investis d'attributions considérablement élargies, au détriment des organes élus ordinaires, dans la perspective d'un gouvernement révolutionnaire provisoire présenté comme une parenthèse nécessaire pour sauver la République.

⁴ Guilhaumou, Jacques, « La Terreur à l'ordre du jour : un parcours en révolution (1793-1794) », *Révolution française.net*, 6 janvier 2007. URL : <https://revolution-francaise.net/2007/01/06/94-la-terreur-a-lordre-du-jour> [consulté le 18 mars 2026].

⁵ Jean-Clément Martin, « La Terreur, ou comment écrire l'histoire », *Revue d'histoire moderne & contemporaine*, 67-2, avril-juin 2020, p. 135-154.

⁶ Sur les conditions de sortie de ce régime et sa postérité mémorielle, voir Bronislaw Baczko, *Comment sortir de la Terreur. Thermidor et la Révolution*, Paris, Gallimard, 1989.

L'adoption de dispositifs comme le Tribunal criminel extraordinaire, plus connu sous le nom de Tribunal révolutionnaire (mars 1793), et surtout la loi des Suspects (septembre 1793⁷), a pour effet de placer une part croissante de la population sous la menace d'arrestations et de poursuites pour « incivisme », « fanatisme » ou « conspiration », modifiant en profondeur le rapport entre pouvoir central, autorités locales et citoyens. À Paris, cette architecture d'exception se double d'un mouvement de déchristianisation et de recomposition symbolique de l'espace urbain (nouveau calendrier, fêtes civiques, fermeture de nombreuses églises), qui participe d'une volonté de refonder l'ordre politique et moral au nom de la souveraineté populaire et de la vertu civique.

4.2 La Convention nationale et la présidence de Moyse Bayle

Sur le plan strictement institutionnel, la date du 29 octobre 1793 se situe au milieu de la présidence de Moyse Bayle à la tête de la Convention nationale, mandat qu'il exerce du 22 octobre au 6 novembre 1793. Originaire d'une famille protestante établie près de Genève, avocat à Marseille, Bayle s'est illustré comme l'un des plus ardents partisans de la ligne montagnarde, votant la mort de Louis XVI sans appel ni sursis et se rapprochant, à partir de septembre 1793, du Comité de sûreté générale, qui devient le principal ressort de son influence politique.

Sa présidence intervient à un moment où la Convention, désormais épurée de la plupart des dirigeants girondins, se trouve sous l'emprise d'une majorité montagnarde soutenue par les sans-culottes parisiens, mais traversée de tensions internes entre différents pôles jacobins (robesspierristes, hébertistes, dantonistes, etc.). Dans ce contexte, la fonction de président de la Convention, purement temporaire et tournante, n'en confère pas moins à Bayle une visibilité particulière à la tribune, alors que l'Assemblée discute de la mise en œuvre concrète du gouvernement révolutionnaire, de la répression des « ennemis intérieurs » et de la conduite de la guerre aux frontières.

4.3 Paris sous le signe de la Terreur

Au niveau parisien, la situation politique se caractérise par la combinaison d'un encadrement policier renforcé et d'une politisation de masse des faubourgs populaires, organisée autour des sections, de la Commune et des clubs, en premier lieu le club des Jacobins. Le mot d'ordre de

⁷ Sur la logique de violence politique qui sous-tend ces dispositifs d'exception, voir Jean-Clément Martin, *Violence et Révolution. Essai sur la naissance d'un mythe national*, Paris, Seuil, 2006, p. 180-210.

Terreur, entériné début septembre, s'est traduit concrètement par l'intensification des arrestations, la multiplication des comités de surveillance de quartier et le recours croissant au Tribunal révolutionnaire, installé à Paris, pour juger les « conspirateurs » réels ou supposés.

Les autorités révolutionnaires parisiennes doivent en outre gérer les effets sociaux de la guerre et des pénuries, notamment en matière d'approvisionnement en grains, ce qui explique l'importance des revendications populaires en faveur d'un encadrement des prix (maximum) et d'un contrôle rigoureux des « accapareurs ». De ce point de vue, la politique économique et policière de l'automne 1793 à Paris apparaît indissociable d'une logique de mobilisation totale, qui tend à assimiler toute contestation de la légitimité conventionnelle à une menace mortelle contre la République une et indivisible.

4.4 La récente exécution de Marie-Antoinette

La situation du 29 octobre 1793 est également marquée, sur le plan symbolique, par le retentissement encore très vif de l'exécution de l'ancienne reine Marie-Antoinette⁸, guillotinée place de la Révolution le 16 octobre 1793, à l'issue d'un procès tenu devant le Tribunal révolutionnaire. Accusée de conspiration avec les puissances étrangères, de dilapidation des ressources de l'État et de trahison envers la sûreté du peuple français, elle est reconnue coupable et condamnée à mort, son supplice venant parachever, aux yeux des contemporains, la rupture irréversible entre l'ancienne monarchie et la nouvelle République.

À Paris, cette exécution s'inscrit dans une série de procès emblématiques qui inaugurent l'entrée dans une phase plus systématique de répression judiciaire, où le Tribunal révolutionnaire devient l'un des instruments centraux de la Terreur légale. Sur le plan politique, la mise à mort de la veuve Capet renforce, au moins à court terme, la légitimité politique et symbolique de la Convention et de ses comités, accréditant l'idée que l'Assemblée agit avec une détermination inexorable contre toutes les formes de contre-révolution, qu'elles soient dynastiques, religieuses ou sociales.

⁸ Emmanuel de Waresquiel, « Marie-Antoinette : mémoires croisées d'un procès et d'une exécution sous la Terreur (1793 – XIXe siècle) », *Parlement[s], Revue d'histoire politique*, n° 31, vol. 1, 2020, p. 19-38. DOI : <https://doi.org/10.3917/parl2.031.0019>

4.5. Un décret qui s'inscrit dans la libéralisation des pratiques vestimentaires

L'esprit du décret s'inscrit dans une inflexion historique marquée par l'abandon progressif des ordonnances somptuaires⁹, dont l'application s'était déjà distendue au XVIII^e siècle sous l'effet d'une consommation vestimentaire accrue et d'une contestation croissante des marqueurs statutaires. Ces réglementations, codifiées dès le XIII^e siècle (ordonnances de 1274 sous Philippe III, 1294 sous Philippe IV) et réitérées sous les Valois puis les Bourbons (comme l'ordonnance de Blois en 1579 ou les édits de Louis XIV en 1663 et 1700), visaient à figer la hiérarchie sociale en réservant étoffes précieuses (velours, brocarts, hermine), couleurs (pourpre, violet) ou ornements (dentelles excessives) aux nobles, ecclésiastiques ou officiers, tout en proscrivant leur usage aux roturiers sous peine d'amendes ou de confiscation. La Révolution, en abrogeant les costumes distinctifs par décret le 15 octobre 1789¹⁰ et en promouvant l'égalité civile, accélère cette désuétude, transformant l'habillement en vecteur d'émancipation individuelle et de subversion symbolique des ordres.

5. Les débats parlementaires : édition et présentation des sources

Le texte reproduit ci-dessous est issu des Archives parlementaires et reflète une rédaction synthétique du procès-verbal, dont il convient de rappeler qu'elle peut résulter d'une mise en forme a posteriori.

L'adoption de ce texte s'explique toutefois par un contexte précis. Le débat parlementaire¹¹ ne commence pas par une initiative législative d'un député mais par la présentation d'une pétition à la Convention nationale.

« On admet à la barre une nombreuse députation de citoyenne de plusieurs sections de Paris, qui demandent qu'il ne soit pas permis à quelques citoyennes de forcer le grand nombre des individus de leur sexe à porter le bonnet rouge. La discussion s'établit sur cet objet, et après plusieurs propositions, la Convention nationale adopte le projet de décret suivant :

⁹ Sur l'histoire longue des pratiques vestimentaires et leur dimension sociale en France d'Ancien Régime, voir Daniel Roche, *La Culture des apparences. Une histoire du vêtement (XVII^e-XVIII^e siècle)*, Paris, Fayard, 1989, qui constitue la référence fondatrice sur ce sujet.

¹⁰ Pour la version intégrale du décret voire *Collex. dec.*, vol. I, Paris, Baudouin, p. 138.

¹¹ *Archives parlementaires de la Révolution française*, 1^{ère} série (1787-1799), tome LXXVIII, *Du 8 au 20 brumaire an II*, sous la direction de Lodoïs Lataste, Louis Claveau, Constant Pionnier et Gaston Barbier, Paris, Imprimerie nationale, 1911, p. 20 et suiv. Disponible en ligne : <https://archives-parlementaires.persee.fr> [consulté le 18 mars 2026].

Elles continuent en disant :

« *Citoyen Président,*

Plusieurs sections réunies de citoyennes sont dans votre sein pour vous supplier de ne point donner votre adhésion pour le bonnet rouge, sans quoi l'art du commerce est tout à fait détruit. Nous croyons qu'il est de votre sagesse d'adhérer à notre demande.

Citoyen législateur, vous n'ignorez point que le malheur de la France ne soit qu'introduit (sic) que par l'organe d'une femme, nous demandons donc l'abolition de leur club. Nous attendons avec soumission et respect votre réponse

Suivent 12 signatures »

COMPTE RENDU DU JOURNAL DES DÉBATS ET DES DÉCRETS

Plusieurs citoyennes demandent à être admises à la barre.

Un membre fait la lecture de leur pétition ; elle tendait à prier la Convention de ne rien décider sur le port des bonnets rouges sans les avoir entendues. « Souvenez-vous, est-il dit dans la pétition, qu'une femme¹² a causé les malheurs de la France et qu'elle vient d'expié ses forfaits. »

Maribon-Montaut *observe qu'il ne s'oppose point à l'admission des pétitionnaires ; mais il pense que ce n'est point à la Convention de décider si les femmes porteront ou non le bonnet rouge.*

Les femmes pétitionnaires sont admises à la barre.

Le même membre qui avait fait part de la pétition annonce qu'elles n'ont rien autre chose à dire qu'elles viennent entretenir la Convention d'un fait qui s'est passé hier ci-devant église de Saint-Eustache : des femmes, se disant jacobines et portant le bonnet rouge, ont prétendu forcer quelques citoyennes à les imiter : celles-ci s'y sont refusé ; de là une rixe.

¹² La reine Marie-Antoinette avait été guillotinée le 16 octobre 1793, soit dix jours avant ce débat. Voir De Waresquiel, *op. cit.*

Ni ces femmes ni votre comité de sûreté générale, continue le même membre, ne s'opposent à ce que les jacobines portent le bonnet rouge, en signe de liberté ; mais elles veulent être libres de se coiffer comme elles l'entendent. Tel est l'objet de leur pétition.

Le Président répond aux pétitionnaires : la Convention ne peut qu'applaudir à votre sollicitude pour tout ce qui peut troubler l'ordre public et porter atteinte à la liberté individuelle. Elle prendra en considération l'objet que vous lui présentez. (On applaudit.)

Les pétitionnaires entrent en applaudissements et s'asseyent dans une partie de la salle en criant : Vive la nation !

Maribon-Montaut. *J'observe que les femmes qu'on prétend s'être portées dans les marchés pour contraindre les autres à prendre le bonnet rouge, ne peuvent pas dire que jamais il ait été question aux Jacobins de prendre une pareille mesure. C'est donc mal à propos qu'on nomme jacobins ces femmes-là. Il semble qu'on voudrait tourner ainsi en ridicule les délibérations des Jacobins, qui, depuis que la patrie est en danger, s'occupent uniquement de la discussion des grandes mesures de salut public. Si plusieurs d'entre nous qui sont aussi membres des Jacobins se trouvent ici, ils pourront vous attester la même chose que moi.*

Le Président. *Le comité de sûreté générale est déjà instruit de cette affaire. Amar est chargé du rapport ; je pense que la Convention voudra l'attendre.*

Fabre d'Églantine. *Après qu'on a voulu exciter des troubles dans Paris, par le moyen de la cocarde nationale, trouble que votre décret étouffa dans leur source, on tente aujourd'hui de les renouveler et l'on prend pour prétexte le bonnet rouge. Prenez bien garde qu'après avoir obtenu un décret sur ce dernier objet, on ne s'en tiendra pas là, on viendra vous demander la ceinture, puis les deux pistolets à la ceinture ; de manière que cela coïnciderait parfaitement avec les mesures des malveillants sur le pain. Vous verriez des files de femmes aller au pain comme on va à la tranchée. Défions-nous-en, citoyens. C'est encore un moyen de nos ennemis. Pour causer du trouble, ils ont imaginé d'attaquer l'objet le plus précieux aux femmes, leur ajustement ; et après le leur dérobé, ils leur mettraient sans doute à la main des armes dont elles ne savent pas se servir, mais dont les mauvais sujets se serviraient fort bien.*

Ce n'est pas le seul germe de division sur lequel vous deviez fixer vos regards ; il s'est formé aussi des institutions qui doivent les attirer.

J'ai observé que les commissaires ambulants et très actifs de ces coalitions n'étaient point des femmes occupées du soin de leurs ménages, des mères inséparables de leurs enfants, ou de filles qui travaillent pour leurs parents ou prennent soin de leurs plus jeunes sœurs ; mais c'est une sorte de chevaliers errants : ce sont des filles émancipées, des grenadiers femelles qui se répandent partout et causent des troubles dans la ville. Votre comité de sûreté générale est dépositaire d'un grand nombre de rapport sur ce sujet.

Je demande deux choses dont l'une est très urgente, parce que les femmes à bonnets rouges sont actuellement dans la rue, je demande donc : 1° ce que nul ne puisse contraindre un citoyen ou une citoyenne à se revêtir autrement qu'il voudra ; 2° que séance tenante, s'il se peut, le comité de sûreté générale fasse un rapport sur les Sociétés révolutionnaires fraternelles de Paris et y ajoute les documents très précieux qui lui ont été remis à cet égard.

Ce discours a été souvent interrompu par des applaudissements.

Un membre : *Je demande à annoncer à la Convention que le vœu de Fabre a été devancé par le comité de sûreté générale. Cette nuit, sur le rapport de ce qui s'est passé à Saint-Eustache, il s'est occupé de l'objet dénoncé par Fabre. Il l'a discuté avec le zèle qui le caractérise et surtout avec le zèle qui l'anime pour la liberté. Un rapporteur est chargé de vous entretenir à ce sujet, et l'on vous fera connaître, séance tenante, un rapport sur les institutions connues sous le nom de Sociétés fraternelles de femmes. (On applaudit.)*

Le Président. *Il paraît naturel d'ajourner la proposition de Fabre jusqu'au rapport d'Amar.*

Charlier. *Il n'est pas besoin du rapport d'un comité pour consacrer le principe énoncé par Fabre. Je demande qu'on aille aux voix. (Vifs applaudissements.)*

Fabre *répète sa proposition.*

Sergent. *Citoyens, elle a trop de latitude, cette proposition. Si vous l'adoptez ainsi sans restriction, vous verriez, dans les pays où le fanatisme vient d'être éteint, des prêtres reparaître avec leur costume que vous avez proscrit. (Applaudissements.)*

Clauzel. *Je propose de rédiger ainsi la loi : chacun pourra s'habiller conformément à son sexe, sans préjudice des lois précédemment rendues. A cet égard ; et nul ne pourra contraindre un citoyen ou une citoyenne à s'habiller autrement qu'il lui plaira sous peine d'être poursuivi comme perturbateur du repos public et personne suspecte.*

Fabre. Présente sa rédaction ; elle est adoptée en ces termes »

Fig n°3 - Un reliquaire sans culotte - 1794 - 64cm x 36cm Musée Carnavalet - Paris

6. Prosopographie des intervenants

La transcription de la séance relative au décret du 8 brumaire an II ne s'étend que sur deux pages, ce qui laisse penser ce qui confirme la rapidité de traitement de l'affaire, phénomène qui demeure toutefois courant au regard du fonctionnement de la Convention nationale durant l'an II. Dans ce type de procédure, les pétitionnaires ne se présentent pas devant un large auditoire, mais s'adressent formellement à la Convention, qui se prononce à l'issue d'un échange généralement bref et consigné de manière synthétique au procès-verbal. Il convient toutefois de rester prudent quant à l'interprétation de ces documents, dans la mesure où, comme l'ont

montré Corinne Gomez-Le Chevanton et Françoise Brunel¹³, le mois de brumaire an III constitue un moment particulièrement significatif de réécriture des procès-verbaux : 96,6 % d'entre eux sont remaniés, pour l'essentiel en application de la loi du 7 floréal an III. C'est d'abord, à partir du 2 brumaire, la présentation par Merlin (de Douai), au nom des trois comités réunis, d'un projet de loi « sur les formes qui peuvent garantir la représentation nationale dans les accusations portées contre ses membres », qui aboutit à la création de la commission des Vingt-et-Un, chargée d'examiner la conduite du représentant Carrier. Mais c'est aussi, le 22 brumaire, une séance décisive avec le décret ordonnant la fermeture de la société des Jacobins, adopté sans débat, à l'unanimité moins une voix. Les intervenants au débat du 8 brumaire sont les suivants :

6.1 Moyse Bayle (1755-1815) : la neutralité institutionnelle comme posture politique

Né en 1755 dans une famille protestante établie près de Genève, Moyse Bayle fait ses armes comme avocat à Marseille avant de s'engager dans la vie révolutionnaire. Élu à la Convention nationale en 1792, il se range résolument aux côtés des députés montagnards les plus radicaux, votant la mort de Louis XVI sans appel ni sursis et se rapprochant progressivement du Comité de sûreté générale, qui devient le principal ressort de son influence politique. Envoyé en mission dans le Sud-Est, il participe activement à la surveillance des administrations locales et à la répression des oppositions fédéralistes, incarnant la volonté centralisatrice de la Convention. Sa présidence de l'Assemblée, exercée du 22 octobre au 5 novembre 1793, lui confère une visibilité particulière à la tribune au moment précis où se discutent les modalités concrètes du gouvernement révolutionnaire. C'est donc en sa qualité de président qu'il préside la séance du 8 brumaire, adoptant une posture de neutralité institutionnelle caractéristique : ni partisan affiché des pétitionnaires, ni soutien explicite de Fabre d'Églantine, il renvoie systématiquement aux comités compétents, préservant ainsi l'image de la Convention tout en laissant aux députés le soin d'assumer les positions idéologiques les plus tranchées. Son itinéraire est cependant progressivement fragilisé par les recompositions politiques de l'an II et de l'an III, qui réduisent son influence et relèguent cette figure pourtant active au second plan de la scène révolutionnaire.

¹³ Gomez-Le Chevanton, Corinne et Brunel, Françoise, « La Convention nationale au miroir des Archives Parlementaires », *Annales historiques de la Révolution française*, n° 381, juillet-septembre 2015, p. 11-29. DOI : <https://doi.org/10.4000/ahrf.13604>.

6.2 Fabre d'Églantine (1750-1794) : l'homme de lettres au service d'une rhétorique de contrôle

Fig n°4 - Portrait de Fabre d'Églantine – anonyme - circa 1794 – Palais de Versailles

Né le 28 juillet 1750 à Carcassonne, Philippe-François-Nazaire Fabre, dit Fabre d'Églantine, est le fils d'un marchand-drapier. Cette origine dans le commerce du textile n'est pas sans résonance avec son intervention lors du débat vestimentaire du 8 brumaire. Il étudie au collège de l'Esquile à Toulouse, où il apprend non seulement les langues et littératures grecques et latines, mais aussi la musique, la peinture, le dessin et la gravure. Après une carrière de comédien ambulant qui le mène à travers la France, il s'établit à Paris vers 1787 et se fait connaître par plusieurs pièces de théâtre, dont *Le Philinte de Molière* (1790) rencontre un véritable succès.

Engagé aux Cordeliers, un club radical de la Révolution, il est élu député de Paris à la Convention en 1792, proche des Montagnards. Secrétaire personnel de Danton, il vote pour la mise à mort de Louis XVI. Il fait adopter par l'Assemblée le calendrier républicain le 25 octobre 1793 — soit quatre jours seulement avant le débat sur le décret vestimentaire — ce qui témoigne de son attention aux questions symboliques et à la refondation civique de l'espace public. C'est précisément cet investissement dans les enjeux de représentation symbolique qui éclaire la nature et la virulence de son intervention du 8 brumaire : en dénonçant les « grenadiers femelles » et en construisant une rhétorique d'escalade allant du bonnet rouge aux pistolets, Fabre mobilise ses talents d'homme de théâtre au service d'une argumentation politique destinée à convaincre la Convention d'agir rapidement. Compromis dans l'affaire de la falsification du décret de liquidation de la Compagnie des Indes orientales, il est arrêté puis guillotiné avec Danton le 5 avril 1794. La rapidité de sa chute, quelques mois après le débat du 8 brumaire, rappelle la fragilité des positions dans le jeu politique de la Terreur.

6.3 Louis Maribon de Montaut (1757-1842) : le jacobin modérateur

*Fig n°5 - Portrait
présumé de Louis
Maribon de Montaut –
collection privée*

Né le 22 octobre 1757 à Montréal dans le Gers, Louis Maribon-Montaut démissionne du corps des Mousquetaires en 1789 et adopte les positions révolutionnaires alors que tous les autres membres de sa famille restent fidèles à la monarchie. Ce retournement singulier — un militaire de l'Ancien Régime devenu l'un des révolutionnaires les plus radicaux du Gers — éclaire la complexité d'un parcours que les sources décrivent à la fois comme engagé et opportuniste. Administrateur du district de Condom et lieutenant-colonel de la garde nationale, il est élu député du Gers à l'Assemblée législative en septembre 1791, puis réélu à la Convention nationale en septembre 1792, où il siège sur les bancs de la Montagne.

Lors du procès de Louis XVI, il vote la mort et rejette l'appel au peuple et le sursis à l'exécution. Devenu président de la société des Jacobins, il prend une part active aux travaux de ce club et intervient à la Convention dans plusieurs débats politiques importants, dénonçant un certain nombre de ses collègues comme suspects de modérantisme. C'est précisément cette appartenance revendiquée au club des Jacobins qui explique la nature particulière de son intervention lors du débat du 8 brumaire : lorsqu'il cherche à dissocier les femmes à bonnets rouges de l'institution jacobine, il défend autant l'honneur du club que l'ordre public, révélant une logique de protection institutionnelle qui prime sur toute considération d'équité envers les pétitionnaires. Après la chute de Robespierre, il siège parmi les derniers Montagnards, est décrété d'arrestation puis bénéficie de l'amnistie votée lors de la clôture de la Convention. Frappé par la loi du 12 janvier 1816 contre les régicides, il s'exile en Suisse, rentre en France à l'occasion de la Révolution de 1830 et meurt en son château de Montaut en 1842, à l'âge remarquable de quatre-vingt-cinq ans, survivant à presque tous les acteurs du débat du 8 brumaire.

6.4 Jean-Baptiste Clauzel (1746-1803) : le rédacteur oublié d'un texte fondateur

Fig n°6 - Portrait de Jean Baptiste Clauzel exposé à la mairie de Lavelanet (Ariège).

Né à Lavelanet le 21 septembre 1746, Jean-Baptiste Clauzel est issu d'un milieu modeste de la petite bourgeoisie commerciale ariégeoise. Son père exerçait la profession de chaudronnier-marchand mercier, et Clauzel lui-même fut commerçant dans les domaines du textile et des peignes en corne avant la Révolution — un détail biographique qui n'est pas sans résonance avec le sujet du décret qu'il contribuera à rédiger, puisqu'il connaît de l'intérieur les réalités du commerce des étoffes et des accessoires vestimentaires.

Élu maire de Lavelanet en 1790, puis député de l'Ariège à l'Assemblée législative en 1791, il est réélu à la Convention nationale en septembre 1792, où il siège dans les rangs de la Montagne. Dès le mois d'octobre 1792, il est élu membre du Comité des finances et du Comité de commerce, ce qui témoigne d'une orientation vers les questions économiques et de régulation plutôt que vers la grande politique idéologique. Lors du procès de Louis XVI, il vote la mort, rejette l'appel au peuple et le sursis à l'exécution de la peine.

Ce parcours éclaire la nature de son intervention lors du débat du 8 brumaire. Clauzel n'est pas un orateur de tribune comme Fabre d'Églantine, ni un idéologue de la Terreur comme Maribon-Montaut. C'est un législateur pragmatique, rompu aux questions de régulation commerciale et sociale, dont l'attention se porte naturellement vers l'articulation entre liberté individuelle et encadrement normatif. Sa proposition de rédaction — « chacun pourra s'habiller conformément à son sexe, sans préjudice des lois précédemment rendues, et nul ne pourra contraindre un citoyen ou une citoyenne à s'habiller autrement qu'il lui plaira sous peine d'être poursuivi comme perturbateur du repos public et personne suspecte » — est celle qui sera adoptée par la Convention, dans une formulation qui équilibre précisément la proclamation de liberté et le maintien des interdits antérieurs. C'est donc lui, plus que Fabre d'Églantine dont la proposition initiale était jugée trop large, qui donne au texte sa forme définitive et son ambivalence constitutive.

Après la chute de Robespierre, Clauzel adhère à la réaction thermidorienne et prend une attitude hostile à l'égard des auteurs de l'insurrection des 2 et 3 prairial an III. Sur sa motion, plusieurs représentants, les derniers montagnards, furent envoyés au supplice. Il passe ensuite

au Conseil des Cinq-Cents, accueille avec enthousiasme le coup d'État du 18 brumaire an VIII, et entre au Corps législatif comme député de l'Ariège. Il meurt à Paris le 14 juillet 1803.

Ce parcours de retournements successifs — montagnard, thermidorien, puis bonapartiste — est révélateur d'un profil de député pragmatique, davantage attaché à l'efficacité institutionnelle qu'à une ligne idéologique fixe. C'est précisément ce pragmatisme qui explique la qualité technique de sa rédaction du décret du 8 brumaire : là où Fabre propose une formule politiquement chargée et Sergent soulève un obstacle juridique, Clauzel trouve l'équilibre rédactionnel qui permet à la Convention d'adopter le texte séance tenante, sans débat supplémentaire. Son effacement historiographique est ainsi inversement proportionnel à son importance réelle dans l'élaboration du texte.

6.5 Antoine François Sergent-Marceau (1751-1847) : l'artiste au service de l'ordre républicain

Fig °7 - Portrait de Sergent-Marceau, d'après le chevalier Longhi, publié dans Le Bulletin des Beaux-Arts en 1821, Paris, ENSBA

Né le 9 octobre 1751 à Chartres, fils unique d'un modeste arquebusier, Antoine-François Sergent perd sa mère très tôt et se révèle dès l'enfance un dessinateur habile. En 1768, il entre comme élève pensionnaire chez Augustin de Saint-Aubin, l'un des graveurs les plus réputés de son temps, dont il reçoit pendant trois ans les leçons, avant de retourner à Chartres. Cette formation artistique de haut niveau est décisive : elle fait de Sergent un acteur conscient de la dimension visuelle et symbolique de la politique révolutionnaire, sensibilité qui transparaît directement dans son intervention lors du débat du 8 brumaire.

Partisan zélé de la Révolution, il se mêle activement aux mouvements populaires, préside en 1790 le district de Saint-Jacques de l'Hôpital, et est élu secrétaire de la Société des Jacobins. Député de Paris à la Convention, régicide, il est membre du Comité des Arts et de l'Instruction Publique et fonde le Musée français, à l'origine du musée de peinture et de sculpture du Louvre. Cette activité en faveur de la conservation du patrimoine artistique révèle une conception du vêtement et du symbole comme éléments d'un ordre visuel à la fois politique et esthétique qu'il convient de préserver et de réguler. Son intervention lors du débat du 8 brumaire — signalant le risque de voir reparaitre les costumes ecclésiastiques proscrits si la liberté vestimentaire était proclamée sans restriction — s'inscrit dans cette logique : pour Sergent, la liberté d'apparence ne peut s'exercer qu'à l'intérieur d'un cadre symbolique républicain dont il est, par fonction, l'un

des gardiens. Après les événements de prairial an III, accusé d'avoir excité les sections à la révolte, il prend la fuite et demeure en Suisse jusqu'à l'amnistie du 4 brumaire. Il épouse alors la sœur du général Marceau, dont il accole le nom au sien. Le coup d'État du 18 Brumaire le place comme personnage dangereux pour le nouveau régime. Il finit sa vie à Nice, où il meurt en 1847 à l'âge de quatre-vingt-seize ans, l'un des derniers survivants de la Convention nationale.

7. Convergences et divergences : une liberté sous contrôle

7.1 Un débat expédié : la rapidité comme révélateur politique

La première donnée significative que livre la transcription du débat du 8 brumaire est d'ordre formel : l'ensemble de la séance relative au décret ne s'étend que sur deux pages des *Archives parlementaires*, ce qui indique une procédure particulièrement rapide pour un texte à portée normative. Cette célérité n'est pas anodine. Elle révèle que les députés n'avaient pas besoin de délibérer longuement pour s'accorder sur l'essentiel, non pas parce que la question était triviale, mais parce que la convergence de leurs intérêts était suffisamment forte pour rendre le débat superflu. Derrière la diversité des accents — institutionnel chez Bayle, rhétorique chez Fabre, défensif chez Maribon-Montaut, juridique chez Sergent, pragmatique chez Clauzel — se dessine une unité stratégique profonde : contenir les formes jugées excessives de politisation populaire, en particulier celles portées par des femmes.

7.2 Une convergence sans concertation : la complémentarité des rôles discursifs

L'ensemble de ces interventions ne relève donc pas d'un désaccord de fond, mais d'une répartition fonctionnelle des rôles discursifs au sein du champ politique révolutionnaire. Loin de s'opposer, les prises de parole de Bayle, Fabre d'Églantine, Maribon-Montaut, Sergent-Marceau et Clauzel se distribuent selon une logique de complémentarité structurelle : chacun intervient depuis la position spécifique qu'il occupe dans le champ — institutionnelle, rhétorique, idéologique, symbolique ou technique — et contribue ainsi, par des voies distinctes, à la stabilisation d'une même solution normative. Cette convergence n'est pas le fruit d'une concertation explicite, mais le produit d'une homologie de positions, au sens où des acteurs placés dans des situations analogues face à un même problème politique tendent à produire des réponses fonctionnellement équivalentes, quand bien même leurs registres d'argumentation diffèrent sensiblement.

Moyse Bayle, depuis la présidence, incarne la primauté des comités sur la spontanéité populaire : en renvoyant systématiquement au rapport d'Amar, il institutionnalise la réponse et la soustrait à la pression des pétitionnaires. Fabre d'Églantine, depuis sa position d'orateur influent proche des Cordeliers, construit une rhétorique d'escalade — du bonnet rouge aux pistolets — qui transforme une querelle vestimentaire en menace pour l'ordre public, justifiant ainsi une réponse législative urgente. Maribon-Montaut, depuis son identité jacobine revendiquée, dissocie l'institution du club des excès de ses supposées militantes, préservant la légitimité des Jacobins tout en délégitimant les femmes qui s'en réclament. Sergent-Marceau, depuis sa sensibilité artistique et sa fonction de gardien de l'ordre symbolique républicain, subordonne la liberté vestimentaire à la préservation des ruptures symboliques antireligieuses. Clauzel, enfin, depuis son pragmatisme de législateur rompu aux questions de régulation, trouve la formulation technique qui permet de clore le débat en satisfaisant à la fois les partisans de la liberté individuelle et ceux du maintien des interdits antérieurs.

Le débat du 8 brumaire illustre ainsi ce que l'on pourrait appeler, à la suite de Bourdieu¹⁴, une orchestration sans chef d'orchestre : ces cinq postures ne s'opposent pas, elles se complètent. Ensemble, elles produisent un texte qui proclame une liberté tout en la vidant de sa substance politique, en renvoyant le vêtement à la sphère de l'autonomie individuelle et en neutralisant ainsi sa fonction de signe collectif d'appartenance militante.

7.3 Le vêtement comme champ de luttes symboliques

À un niveau d'analyse plus général, le débat du 8 brumaire peut être relu à l'aune du concept bourdieusien¹⁵ de capital symbolique. Le bonnet rouge ne constitue pas simplement un accessoire vestimentaire : il fonctionne comme un signe de distinction à valeur politique, dont le porte confère une légitimité dans l'espace public révolutionnaire. En cherchant à imposer le port de ce signe à d'autres citoyennes, les militantes des Sociétés révolutionnaires fraternelles s'arrogent un pouvoir normatif — celui de définir qui est ou n'est pas une « bonne républicaine » — qui empiète sur le monopole de la Convention. C'est précisément ce monopole que le décret vient restaurer, en proclamant la liberté individuelle comme principe supérieur à toute contrainte collective, fût-elle militante.

¹⁴ Bourdieu, Pierre, *Le Sens pratique*, Paris, Éditions de Minuit, coll. « Le sens commun », 1980, p. 99.

¹⁵ Bourdieu, *op. cit.*, p. 56-78, sur le concept de capital symbolique et les luttes pour la définition des signes légitimes de distinction sociale.

En ce sens, le décret du 8 brumaire est moins un texte de libération qu'un instrument de reconquête symbolique. Il ne libère pas les citoyennes de toute norme vestimentaire — il les libère d'une norme concurrente, celle que les clubs féminins cherchaient à imposer, pour mieux les soumettre à la norme officielle de la République, celle de la cocarde obligatoire et du respect des interdits symboliques fondateurs. Comme le montre Daniel Roche¹⁶ dans son analyse de la longue histoire des apparences en France, le vêtement a toujours fonctionné comme un espace de négociation entre autonomie individuelle et contrainte sociale : la Révolution ne rompt pas avec cette logique, elle en déplace simplement les termes, substituant à l'ordre hiérarchique de l'Ancien Régime, un ordre idéologique républicain non moins contraignant.

7.4 Une marginalisation genrée programmée

La dimension la plus significative de ce débat réside cependant dans ce qu'il révèle sur le statut politique des femmes sous la Terreur. Comme l'a montré Dominique Godineau¹⁷, les clubs féminins constituaient l'une des rares institutions par lesquelles les femmes pouvaient exercer une forme d'influence politique organisée, en contournant leur exclusion du suffrage et des mandats électifs. Le décret du 8 brumaire, en dissolvant la portée collective du geste vestimentaire, s'inscrit dans une stratégie plus large de neutralisation de cette influence, dont l'interdiction des clubs féminins le lendemain même constitue l'aboutissement logique. Cette séquence — liberté vestimentaire proclamée le 8, associations féminines supprimées le 9 — révèle la cohérence d'un programme de marginalisation genrée qui utilise le langage de la liberté individuelle pour mieux effacer la possibilité d'une action collective féminine.

Joan Landes¹⁸ a montré que cette exclusion n'est pas un accident de l'histoire révolutionnaire mais une construction idéologique délibérée, fondée sur une conception de la sphère publique comme espace masculin par nature. Le débat du 8 brumaire en offre une illustration particulièrement lisible : aucun des cinq protagonistes, quelles que soient leurs divergences tactiques, ne remet en question le principe selon lequel les femmes n'ont pas vocation à exercer une contrainte normative dans l'espace public. Leurs désaccords portent sur les moyens — faut-il légiférer immédiatement ou attendre le rapport d'Amar ? la formulation de Fabre est-elle trop large ? — jamais sur cette prémisse fondamentale.

¹⁶ Roche, *op. cit.*, p. 490-520.

¹⁷ Godineau, *op. cit.*, p. 295-340, sur les clubs féminins et leur suppression à l'automne 1793.

¹⁸ Joan B. Landes, *Women and the Public Sphere in the Age of the French Revolution*, Ithaca, Cornell University Press, 1988, p. 93-151, sur la construction idéologique de l'exclusion des femmes de la sphère publique républicaine.

7.5 Synthèse : instrumentalisation du décret et ordre républicain

En définitive, l'analyse collective des interventions du 8 brumaire confirme et approfondit la thèse centrale de cet article : le décret n'est pas un texte de liberté, mais un instrument de régulation des conflits symboliques cristallisés autour du vêtement dans un contexte de Terreur. La convergence stratégique de ses protagonistes — par-delà leurs différences de tempérament, de trajectoire et de position dans le champ politique — produit un texte fondamentalement ambivalent, qui proclame une liberté pour mieux en définir les limites, et qui mobilise le langage de l'autonomie individuelle pour neutraliser les formes d'action collective jugées menaçantes pour l'ordre républicain. Le vêtement apparaît ainsi, dans ce débat comme dans la longue durée que rappelle la conclusion de cet article, comme un observatoire privilégié des rapports entre corps, norme et pouvoir.

8. Une liberté encadrée : la tension dialectique du décret

8.1 Deux articles, deux logiques antagonistes

La structure même du décret du 8 brumaire an II révèle une tension interne que sa brièveté ne doit pas masquer. L'article premier proclame un principe général de liberté vestimentaire : nul ne peut contraindre autrui à se vêtir d'une manière déterminée, sous peine d'être traité comme suspect et poursuivi comme perturbateur du repos public. L'article second, immédiatement, en délimite le périmètre en sauvegardant expressément les dispositions antérieures relatives à la cocarde nationale, aux costumes sacerdotaux proscrits et aux travestissements. Cette architecture en deux temps — affirmation d'un principe, suivie de sa restriction immédiate — n'est pas le fruit d'une rédaction maladroite ou précipitée. Elle est au contraire le résultat délibéré d'un équilibre recherché, comme en témoigne le soin avec lequel Clauzel a formulé sa proposition pour satisfaire simultanément les partisans de la liberté individuelle et ceux du maintien des interdits symboliques. Le texte est donc paradoxal par construction, et non par accident.

8.2 La cocarde : l'interdit fondateur

Fig. n°8 - Cocarde de 1793 - musée de Bretagne les Champs Libres - Rennes inv. 891.0011.3

Le premier des interdits maintenus par l'article second est le plus révélateur de la logique du décret. La cocarde tricolore, rendue obligatoire par décret du 25 juin 1792¹⁹, constitue le marqueur minimal et indépassable de l'adhésion publique à la Révolution. Son port n'est pas une liberté : c'est une obligation civique sanctionnée pénalement. En maintenant explicitement ce décret, l'article second signifie que la liberté vestimentaire proclamée par l'article premier ne s'étend pas aux signes fondateurs de la souveraineté nationale. Il existe ainsi une hiérarchie implicite entre les signes vestimentaires : ceux qui relèvent de l'ordre public républicain — la cocarde — échappent à la liberté individuelle, tandis que ceux qui relèvent de l'expression personnelle — la coupe, la couleur, le style — en relèvent pleinement. Le bonnet rouge occupe une position intermédiaire et c'est précisément cette ambiguïté qui est à l'origine du conflit : ni obligatoire comme la cocarde, ni proscrit comme le costume sacerdotal, il est devenu l'enjeu d'une lutte pour la définition de ce que signifie être une « bonne républicaine » dans l'espace public parisien de l'automne 1793.

¹⁹ Sur le décret du 25 juin 1792 rendant obligatoire le port de la cocarde tricolore, voir *Archives parlementaires*, tome XLV, Paris, Imprimerie nationale, p. 632-633.

8.3 Les costumes sacerdotaux : l'interdit déchristianisateur

Le deuxième interdit maintenu par l'article second concerne les costumes ecclésiastiques, proscrits par les décrets de déchristianisation²⁰ de septembre-octobre 1793. C'est précisément sur ce point qu'intervient Sergent-Marceau lors du débat, signalant le risque de voir reparaître des prêtres en soutane si la liberté vestimentaire était proclamée sans restriction. Cette intervention révèle que la querelle du bonnet rouge n'est pas isolée : elle s'inscrit dans un contexte plus large de refondation symbolique de l'espace public, dans lequel le vêtement est un vecteur essentiel de la rupture avec l'Ancien Régime. Proclamer une liberté vestimentaire absolue aurait signifié autoriser la réapparition visible de l'Église dans la rue, ce qui était politiquement inenvisageable en brumaire an II. L'article second du décret résout cette contradiction en préservant les acquis symboliques de la déchristianisation tout en proclamant la liberté sur tout le reste. La liberté vestimentaire est ainsi délimitée non seulement par les exigences de l'ordre public, mais aussi par les impératifs idéologiques d'un régime en guerre contre le « fanatisme » religieux. Cette restriction montre que la liberté vestimentaire est subordonnée à un projet de transformation idéologique de l'espace public.

8.4 Les travestissements : l'interdit genré

Le troisième interdit maintenu est celui des travestissements, évoqués dans l'article second sans autre précision. C'est sur ce point que la tension dialectique du décret est la plus chargée de sens pour l'historien contemporain, et c'est aussi celui qui a alimenté les lectures anachroniques les plus problématiques. Il convient de replacer cet interdit dans son contexte précis : sous la Révolution, le travestissement n'est pas appréhendé comme une question d'identité de genre au sens contemporain du terme, mais comme une pratique potentiellement contre-révolutionnaire, susceptible de favoriser la dissimulation, la fraude ou la subversion de l'ordre public. Les archives judiciaires que nous avons consultées le confirment : les rares cas de travestissement poursuivis entre 1793 et 1799 relèvent systématiquement de la logique de l'ordre public — dissimulation d'identité, fraude, espionnage supposé — et non d'une répression des pratiques vestimentaires genrées en tant que telles. La formulation de l'article second sur les travestissements est donc à lire comme une clause de sauvegarde de l'ordre républicain, et non comme l'expression d'une politique de normalisation des identités de genre, catégorie qui n'existe pas encore dans le lexique politique de l'époque.

²⁰ Sur les décrets de déchristianisation de septembre-octobre 1793 et leur portée symbolique, voir Jean-Clément Martin, *op. cit.*, p. 195-205.

8.5 Une liberté républicaine, non une liberté absolue

La tension dialectique au cœur du décret peut ainsi être formulée de la manière suivante : la liberté vestimentaire proclamée par l'article premier est une liberté républicaine, c'est-à-dire une liberté définie et délimitée par les exigences de la République, et non une liberté naturelle ou absolue au sens libéral du terme. Elle s'exerce dans un espace borné par trois interdits fondateurs — la cocarde obligatoire, le costume sacerdotal proscrit, le travestissement suspect — qui dessinent en creux le contour du citoyen républicain visible et reconnaissable dans l'espace public. En deçà de ces bornes, chacun est libre de se vêtir comme il l'entend. Au-delà, il entre dans la zone des signes politiquement chargés, sur lesquels la Convention entend conserver le monopole de la définition légitime. C'est cette architecture que Daniel Roche²¹ désigne, dans sa longue histoire des apparences, comme le déplacement caractéristique opéré par la Révolution : non pas la disparition des normes vestimentaires, mais leur transformation, d'un ordre social hiérarchisé fondé sur le rang et la naissance vers un ordre politique idéologisé fondé sur la citoyenneté et la vertu républicaine. En ce sens, le décret du 8 brumaire an II n'inaugure pas la liberté vestimentaire moderne : il en fixe les limites républicaines, qui constituent autant la matrice que le plafond de toutes les libertés d'apparence qui lui succéderont.

9. Les Sociétés révolutionnaires fraternelles : militantisme féminin et clôture institutionnelle

La compréhension du décret du 8 brumaire an II est indissociable de l'existence et de la suppression des clubs politiques exclusivement féminins qui émergent à Paris entre 1790 et 1793. Ces sociétés constituent en effet le véritable substrat social du conflit vestimentaire qui motive l'adoption du texte, et leur interdiction, prononcée dès le lendemain, révèle la cohérence répressive d'un dispositif que le décret ne laissait qu'implicitement entrevoir.

²¹ Roche, *op. cit.*, p. 500-520, sur le déplacement opéré par la Révolution dans les normes vestimentaires, d'un ordre social hiérarchisé vers un ordre politique idéologisé.

Fig n°9 - Club des femmes patriotes dans une église, Dessin à la plume et encre de Chine, lavés à l'encre de Chine et aquarelle, par Chérieux, 1793, Paris, BNF.

9.1 Genèse et configuration socio-politique

Ces assemblées, dont l'archétype est la Société des républicaines révolutionnaires fondée en mai 1793 par Pauline Léon et Claire Lacombe, s'inscrivent dans le sillage des clubs masculins tout en subvertissant la logique exclusive. Composées d'environ cent soixante-dix adhérentes issues de la petite bourgeoisie artisanale parisienne, elles contournent l'exclusion des femmes du suffrage actif par un militantisme populaire autonome, articulant revendications égalitaires — port d'armes, instauration du maximum des prix, participation à la défense nationale — à une symbolique vestimentaire ostentatoire. Le port conjoint de la cocarde tricolore et du bonnet phrygien ne constitue pas un simple accessoire mais une revendication de citoyenneté genrée radicale, qui inscrit le corps féminin dans l'espace politique au même titre que le corps masculin. C'est précisément cette revendication que le décret du 8 brumaire vient neutraliser, en proclamant une liberté individuelle qui dissout la portée collective et politique du geste vestimentaire.

9.2 Articulation avec le décret vestimentaire

L'incident de l'église Saint-Eustache du 27 octobre 1793 cristallise cette conflictualité de manière exemplaire. Des militantes se réclamant des jacobines, arborant le bonnet rouge, exerçaient une contrainte vestimentaire sur des marchandes réfractaires, générant une rixe qualifiée de trouble à l'ordre public. Cet épisode n'est pas anodin : il révèle que le vêtement révolutionnaire avait acquis une fonction de coercition horizontale, par laquelle des citoyennes s'arrogeaient un pouvoir normatif sur d'autres citoyennes, court-circuitant ainsi l'autorité institutionnelle. L'intervention de Fabre d'Églantine — dénonçant ces « grenadiers femelles » et « filles émancipées » — essentialise cette pratique comme prélude à une militarisation subversive et légitime le décret comme instrument de pacification symbolique. En ce sens, le texte du 8 brumaire ne protège pas tant la liberté individuelle qu'il ne restaure le monopole de la Convention sur la définition des signes légitimes de l'appartenance républicaine.

9.3 Dispositif répressif et clôture institutionnelle

Le lendemain même, le 9 brumaire an II, sur rapport de Jean-Baptiste-André Amar (1755-1816) au nom du Comité de sûreté générale, la Convention adopte l'interdiction formelle de toute société de femmes, les accusant de troubler l'ordre public et d'usurper les fonctions publiques réservées aux citoyens masculins. Cette séquence — liberté vestimentaire proclamée le 8, clubs féminins supprimés le 9 — n'est pas fortuite. Elle révèle la cohérence d'une stratégie de neutralisation en deux temps : d'abord dissoudre la portée politique collective du vêtement en le renvoyant à la sphère de la liberté individuelle, puis supprimer les institutions qui donnaient à ce vêtement sa signification militante. Comme l'analyse Dominique Godineau, cette double mesure consacre l'occultation définitive des femmes de la sphère décisionnelle républicaine, transformant le décret vestimentaire en premier jalon normatif d'une marginalisation genrée orchestrée sous la Terreur²².

²² Godineau, *op. cit.*, p. 320-335, analyse en détail les mécanismes d'exclusion institutionnelle des femmes de la vie politique organisée à l'automne 1793.

10. Anachronisme interprétatif et portée normative : relire le décret à l'aune des sources judiciaires

10.1 Une question historiographique mal posée

La formulation de l'article premier du décret — « Chacun est libre de porter tel vêtement et ajustement de son sexe que bon lui semble » — a suscité, notamment dans les milieux de l'histoire de la mode et des études de genre, un débat persistant sur sa potentielle dimension normative à l'égard des identités de genre. Certains commentateurs contemporains ont été tentés d'y lire une prescription implicite du binarisme de genre, voire une forme d'homophobie avant la lettre. Cette lecture, aussi compréhensible soit-elle au regard des sensibilités contemporaines, souffre d'un défaut méthodologique fondamental : elle projette sur un texte du XVIII^e siècle des catégories forgées au XX^e siècle, dans un contexte épistémologique radicalement différent. La notion d'homophobie, comme celle d'identité de genre, est étrangère au lexique révolutionnaire et aux représentations de l'époque. Son application rétroactive au décret du 8 brumaire constitue précisément le type d'anachronisme interprétatif que l'historien doit identifier et déconstruire, sans pour autant nier la réalité des normes de genre à l'œuvre dans le texte.

Comme nous l'avons montré dans la section précédente, la mention des travestissements dans l'article second doit être lue dans le cadre conceptuel de l'époque : non comme une répression des identités genrées, mais comme une clause de sauvegarde de l'ordre public républicain, visant les pratiques de dissimulation et de fraude susceptibles de menacer la cohésion civique. C'est à l'aune de cette distinction que les sources judiciaires postérieures au décret prennent tout leur sens.

10.2 Les sources judiciaires : méthodologie et corpus

La résolution empirique de cette question impose de dépasser l'analyse textuelle du décret pour examiner les conditions concrètes de son application. Cette démarche s'inscrit dans le sillage des grands dépouillements de la série F7 inaugurés par Richard Cobb²³, qui a montré, dans *The Police and the People* (1970), la richesse de ces rapports pour reconstituer les priorités réelles

²³ Richard Cobb, *The Police and the People. French Popular Protest 1789-1820*, Oxford, Oxford University Press, 1970, 388 p. Sur la richesse de la série F7 comme source pour l'histoire des pratiques répressives révolutionnaires, voir notamment p. 3-19.

de l'appareil répressif révolutionnaire au-delà des textes normatifs officiels. C'est précisément cet écart entre la loi et son application effective que notre propre dépouillement entend mesurer.

Nous avons pour cela consulté les rapports quotidiens de police de Paris conservés aux Archives nationales, couvrant environ six mille affaires sur la période 1795-1799 (AN F7* 4452), soit les années directement postérieures à l'adoption du texte et suffisamment proches pour en mesurer l'impact effectif sur les pratiques de surveillance et de répression.

Ce corpus trouve un écho dans plusieurs études quantitatives menées sur des fonds complémentaires. Jean-Marc Devocelle²⁴, dans son article publié dans les *Annales historiques de la Révolution française* en 1992, a procédé à un dépouillement exhaustif des rapports de synthèse parisiens pour la période directoriale, aboutissant à des résultats qui recourent les nôtres de manière significative : la lecture exhaustive de ces rapports ne révèle aucune interpellation ou poursuite justifiée par l'absence du port de la cocarde tricolore sous le Directoire, ce qui confirme, sur un corpus distinct et une période adjacente, la tendance à la tolérance de facto que nos propres données suggèrent. De même, Richard Wrigley²⁵, dans *The Politics of Appearances* (2002), qui constitue à ce jour l'étude la plus systématique des représentations du vêtement dans la France révolutionnaire, souligne la disproportion constante entre la densité des débats normatifs et la rareté des poursuites effectives — observation qui vaut pour l'ensemble de la décennie révolutionnaire et fournit un cadre d'interprétation général à notre propre corpus.

Il convient enfin de noter les limites méthodologiques de l'ensemble de ce corpus. Les rapports de police reflètent les priorités des agents de terrain autant que les directives législatives, et leur silence sur certaines catégories d'infractions peut signifier aussi bien une tolérance de facto qu'une absence de signalement. Par ailleurs, la période 1795-1799 correspond à la phase thermidorienne et directoriale, caractérisée par un relâchement général de la surveillance politique par rapport à l'an II, ce qui invite à la prudence dans l'interprétation des données quantitatives. Ces limites assumées, la convergence entre notre corpus et les travaux de Devocelle et Wrigley sur des fonds distincts renforce néanmoins la robustesse des conclusions qui suivent.

²⁴ Devocelle, Jean-Marc, « La cocarde directoriale : dérives d'un symbole révolutionnaire », *Annales historiques de la Révolution française*, n° 289, 1992, p. 355-366. DOI : <https://doi.org/10.3406/ahrf.1992.1898> [consulté le 18 mars 2026].

²⁵ Richard Wrigley, *The Politics of Appearances. Representations of Dress in Revolutionary France*, Oxford, Berg, 2002, p. 45-67, sur la disproportion entre débats normatifs et pratiques répressives effectives.

10.3 Les données : une répression vestimentaire marginale

Sur les six mille affaires recensées dans notre corpus (AN F7* 4452), notre examen identifie quarante-sept cas qualifiés de « faits de costume », soit à peine 0,8 % du total des affaires traitées par la police parisienne sur la période. Ce chiffre, en lui-même, est éloquent : il atteste que la répression vestimentaire ne constituait nullement une priorité pour l'appareil policier post-thermidorien, quelles que soient les dispositions normatives en vigueur.

La ventilation de ces quarante-sept cas révèle une hiérarchie des infractions vestimentaires qui éclaire directement la logique du décret. Les infractions relatives à la cocarde tricolore — absence ou refus du port — représentent 21 % des cas, confirmant que c'est bien le signe obligatoire de la souveraineté nationale qui concentre l'essentiel de la vigilance policière en matière vestimentaire. Les infractions liées à la coiffure représentent 19 % des cas, celles relatives au chapeau 13 %, tandis que les costumes de théâtre, les couleurs de vêtement et les moqueries de costume officiel représentent chacun environ 6 à 9 % du total. Les costumes religieux interdits ne représentent que 4 % des cas, et surtout — donnée centrale pour notre propos — les travestissements ne représentent que 7 % du total, soit trois cas isolés sur l'ensemble de la période.

Cette hiérarchie est confirmée par les données de Devocelle sur la période directoriale immédiatement postérieure : le Directoire exécutif s'est occupé du costume en une cinquantaine d'occasions, concernant soit le costume pris comme un tout, soit un accessoire, et la principale obligation légale, peut-être la seule, demeure le port de la cocarde tricolore. La convergence entre ces deux corpus indépendants — nos rapports de bureau central (F7*) et les recueils des séances du Directoire exécutif dépouillés par Devocelle — renforce considérablement la robustesse de notre résultat : la prédominance de la cocarde dans la répression vestimentaire n'est pas un artefact de notre corpus, mais une constante structurelle de la police des apparences révolutionnaire.

10.4 Interprétation : tolérance de facto et limites de la norme

Ces données appellent plusieurs interprétations convergentes.

Premièrement, la disproportion entre la centralité des travestissements dans les débats historiographiques contemporains et leur marginalité absolue dans les archives judiciaires de l'époque confirme le diagnostic d'anachronisme interprétatif posé en ouverture de cette section.

Ce qui préoccupe les historiens contemporains ne préoccupait manifestement pas les agents de police révolutionnaires, dont l'attention se portait avant tout sur le signe obligatoire de la cocarde et les diverses formes de dérision ou de subversion de l'uniforme républicain.

Deuxièmement, la faiblesse globale du nombre d'affaires vestimentaires dans le corpus judiciaire suggère une application très limitée des dispositions normatives du décret, révélant une tolérance de facto qui contraste avec la sévérité apparente du texte. Cette distance entre la lettre de la loi et sa mise en œuvre effective est un phénomène bien documenté pour la période révolutionnaire et post-révolutionnaire, où la prolifération normative s'accompagne souvent d'une application sélective et pragmatique des textes.

Fig n°10 - Occurrence du thème "costume" dans les archives de la police de Paris entre 1795 et 1799

Cette tolérance de facto n'est pas fortuite : elle s'inscrit dans une logique politique cohérente que Katie Jarvis²⁶ a mise en lumière dans son étude des marchandes parisiennes et des clubs féminins. Les Montagnards ont rapidement tiré parti des troubles des marchés pour consolider leur pouvoir et se débarrasser de leurs ennemis politiques, en utilisant l'agitation des femmes comme prétexte commode. Autrement dit, le décret du 8 brumaire n'avait pas vocation à être appliqué systématiquement : sa fonction première était politique et symbolique — restaurer l'autorité de la Convention sur la définition des signes légitimes — et non répressive. La « guerre des cocardes » entre marchandes et Républicaines révolutionnaires a ainsi servi de point

²⁶ Jarvis, Katie, *Politics in the Marketplace. Work, Gender, and Citizenship in Revolutionary France*, New York, Oxford University Press, 2019, p. 178-210, sur l'instrumentalisation des troubles des marchés par les Montagnards. Voir également : Jarvis, Katie, « Les Dames des Halles, la Société des citoyennes républicaines révolutionnaires et l'interdiction des clubs féminins en 1793 », *La Révolution française*, n° 8, 2015. URL : <http://journals.openedition.org/lrf/1313> [consulté le 18 mars 2026].

culminant à des affrontements plus larges autour de la question des prix, que les Montagnards ont instrumentalisée pour imposer deux mesures complémentaires : la liberté vestimentaire individuelle le 8, l'interdiction des clubs féminins le 9. Dans cette logique, la tolérance policière effective à l'égard des infractions vestimentaires est le signe que le décret a atteint son objectif réel dès son adoption.

Troisièmement et enfin, la répartition des infractions confirme la hiérarchie symbolique que nous avons identifiée dans la structure même du décret : les signes politiquement chargés — cocarde, costume religieux, uniforme officiel — concentrent l'essentiel de la répression, tandis que les pratiques relevant de la sphère de la liberté individuelle — style, coupe, couleur — font l'objet d'une tolérance généralisée. Le décret du 8 brumaire a donc fonctionné, dans la pratique, exactement comme sa logique interne le prévoyait : non pas comme un instrument de normalisation des apparences, mais comme un dispositif de délimitation des zones de liberté et des zones d'interdit dans l'espace vestimentaire républicain.

Fig n°11 - Faits de costume de 1795 à 1799

10.5 Conclusion partielle : l'hypothèse homophobe réfutée

L'analyse conjointe du texte du décret, de son contexte d'adoption et des sources judiciaires postérieures permet de conclure sans ambiguïté que l'hypothèse d'une application homophobe intentionnelle du décret du 8 brumaire an II ne résiste pas à l'examen empirique. Non seulement la catégorie d'homophobie est anachronique au regard des représentations du XVIIIe siècle, mais les données judiciaires attestent que les travestissements n'ont jamais constitué une cible prioritaire de la répression vestimentaire sous le Directoire. Cette conclusion

n'implique pas que le décret soit exempt de toute logique normative à l'égard du genre : la mention des travestissements dans l'article second témoigne bien d'une volonté de réguler les apparences dans le sens d'un ordre symbolique républicain. Mais cette régulation relève de la logique de l'ordre public et de la cohésion civique, et non d'une politique délibérée de répression des identités de genre, catégorie qui n'existe tout simplement pas dans le lexique politique de la Convention nationale.

10.6 Un décret tombé en désuétude ?

L'examen du devenir juridique du décret du 8 brumaire de l'an II soulève une difficulté classique de l'histoire du droit révolutionnaire : celle de l'identification de son éventuelle abrogation. En l'état des sources disponibles, aucun texte ultérieur ne mentionne explicitement la suppression ou l'abrogation formelle de ce décret. Une telle absence ne constitue toutefois pas une anomalie dans le contexte normatif de l'an II, marqué par une production législative abondante, peu systématisée et rarement assortie de mécanismes explicites de hiérarchisation ou d'abrogation des normes antérieures. En pratique, le décret doit être considéré comme ayant fait l'objet d'une caducité de fait plutôt que d'une abrogation de droit. La recomposition institutionnelle consécutive à la chute de la Terreur, puis les transformations profondes du cadre juridique sous le Directoire et le Consulat, ont progressivement vidé ce texte de sa portée normative, en le privant du contexte politique et symbolique qui conditionnait son application. Ce phénomène de désuétude, fréquent pour les dispositions révolutionnaires les plus conjoncturelles, invite à distinguer rigoureusement la survie formelle d'une norme de son effectivité réelle. Dans le cas du décret du 8 brumaire de l'an II, cette dissociation confirme qu'il s'agit moins d'un jalon durable de la liberté vestimentaire que d'un instrument ponctuel de régulation des tensions politiques propres à l'automne 1793.

11. Conclusion : vêtement, norme et pouvoir dans la longue durée

L'analyse du décret du 8 brumaire an II, replacé dans son contexte politique, social et discursif, met en évidence une tension structurante entre affirmation de la liberté individuelle et maintien d'un ordre symbolique strictement encadré par le pouvoir révolutionnaire. Loin de constituer une simple proclamation libérale, ce texte apparaît comme un instrument de régulation des conflits sociaux et politiques cristallisés autour du vêtement, devenu un langage visible de l'engagement civique.

L'étude des débats parlementaires révèle que cette liberté vestimentaire n'est ni pensée comme absolue, ni comme une fin en soi, mais comme un moyen de prévenir les désordres publics engendrés par des pratiques militantes jugées excessives, en particulier celles de certaines femmes politisées. À cet égard, le décret s'inscrit dans une dynamique plus large de reprise en main de l'espace public par la Convention, au moment même où celle-ci s'apprête à exclure durablement les femmes de la sphère politique organisée, notamment par l'interdiction des clubs féminins dès le lendemain. Le vêtement devient ainsi un point de cristallisation où se jouent simultanément des enjeux de genre, d'ordre public et de souveraineté politique.

Le caractère paradoxal du texte tient précisément à cette ambivalence : il proclame une liberté tout en la limitant immédiatement par le maintien d'interdits symboliques essentiels à la survie du régime. La liberté de se vêtir « comme il plaira » est en réalité subordonnée à une conformité implicite aux normes politiques de la République, notamment en matière de signes religieux, de fidélité nationale ou de comportements jugés déviants. De ce point de vue, le décret ne marque pas tant une rupture radicale avec les logiques de contrôle de l'Ancien Régime qu'un déplacement de celles-ci : d'un ordre social hiérarchisé vers un ordre politique idéologisé.

L'exploitation des sources judiciaires postérieures permet toutefois de nuancer la portée effective de ce dispositif. La faible proportion d'affaires liées au costume, et plus encore la marginalité des cas de travestissement, suggèrent une application limitée de la norme, voire une certaine tolérance de fait. Cette distance entre la lettre de la loi et sa mise en œuvre invite à relativiser les interprétations qui feraient du décret un instrument de répression systématique des identités de genre ou des pratiques vestimentaires déviantes. En ce sens, l'hypothèse d'une lecture « homophobe » du texte, anachronique au regard des catégories du XVIII^e siècle, ne résiste pas à l'analyse empirique des pratiques policières et judiciaires.

Enfin, une mise en perspective diachronique permet de souligner la postérité ambivalente de ce principe. Comme le rappelle Eric Goueffon²⁷, la liberté vestimentaire demeure aujourd'hui reconnue dans notre droit, bien que son statut soit juridiquement fragile. Un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 mai 2003 en a précisé la nature en la qualifiant de liberté « non fondamentale », ce qui limite les garanties dont elle bénéficie. Plus largement, cette

²⁷ Goueffon, Éric, « L'ordre vestimentaire : tentative de contrôle du visible », dans *Ordre et Droit*, Toulouse, Presses de l'Université Toulouse Capitole, 2015, p. 9-11. URL : <https://books.openedition.org/putc/24190> [consulté le 18 mars 2026].

liberté s'inscrit dans le cadre des libertés personnelles, définies, selon Julie Mattiussi²⁸, comme « la liberté de se présenter à autrui sous l'apparence que l'on souhaite ». Cette qualification explique qu'en jurisprudence, notamment devant le Conseil d'État, la question vestimentaire soit rarement abordée en tant que telle, mais intégrée à des problématiques plus larges d'ordre public ou de libertés individuelles, comme l'ont montré les contentieux relatifs aux arrêtés municipaux interdisant certaines tenues de plage ou encore les mesures imposant le port du masque en 2020.

Ainsi, du décret de 1793 aux débats juridiques contemporains, la liberté vestimentaire apparaît moins comme un principe absolu que comme une variable d'ajustement entre autonomie individuelle et contraintes collectives. Loin d'être un simple détail des pratiques sociales, le vêtement se révèle être, dans la longue durée, un observatoire privilégié des rapports entre corps, norme et pouvoir.

²⁸ Mattiussi, Julie, « L'apparence de la personne physique, pour la reconnaissance d'une liberté », *Revue des droits et libertés fondamentaux*, 2016. URL : <https://revuedlf.com/theses/lapparence-de-la-personne-physique-pour-la-reconnaissance-dune-liberte> [consulté le 18 mars 2026].

Table des illustrations

Figure 1 - *La Liberté*, par Jeanne-Louise Vallain, vers 1793, huile sur toile, Musée Carnavalet, inv. 8258.

Figure 2 - *Exemplaire du décret du 8 brumaire de l'an II*, Imprimerie nationale exécutive du Louvre, 1793, collection particulière (Thierry Tessier).

Figure 3 - *Reliquaire sans-culotte*, 1794, 64 × 36 cm, Musée Carnavalet.

Figure 4 - *Portrait de Fabre d'Eglantine* – anonyme - circa 1794 – Palais de Versailles

Figure 5 - *Portrait présumé de Louis Maribon de Montaut* – collection particulière

Figure 6 - *Portrait de Jean Baptiste Clauzel* - mairie de Lavelanet (Ariège).

Figure 7 - *Portrait de Sergent-Marceau*, d'après le chevalier Longhi, publié dans *Le Bulletin des Beaux-Arts* en 1821, Paris, ENSBA

Figure 8 - *Cocarde de 1793* - musée de Bretagne les Champs Libres - Rennes inv. 891.0011.3

Figure 9 - *Club des femmes patriotes dans une église*, dessin à la plume et encre de Chine, lavis et aquarelle, par Chérieux, 1793, Bibliothèque nationale de France.

Figure 10 - *Graphique des occurrences du terme « costumes » dans les archives de la police de Paris entre 1795 et 1799*

Figure 11 – *Graphique des faits de costume de 1795 à 1799*

Bibliographie

I. Sources primaires imprimées

Archives parlementaires de la Révolution française, 1^{ère} série (1787-1799), tome LXXVIII, Du 8 au 20 brumaire an II (29 octobre au 10 novembre 1793), sous la direction de Lodoïs Lataste, Louis Claveau, Constant Pionnier et Gaston Barbier, Paris, Imprimerie nationale, 1911, 724 p. Disponible en ligne : <https://archives-parlementaires.persee.fr> [consulté le 18 mars 2026].

Décret de la Convention nationale du 8 brumaire an II relatif aux vêtements des personnes des deux sexes, Paris, Imprimerie nationale exécutive du Louvre, an II [1793]. Collection Thierry Tessier.

II. Sources archivistiques

Archives nationales, site de Pierrefitte-sur-Seine, Rapports de police, Paris, 15 fructidor an III, AN F7* 4452, f° 12r-13v.

III. Histoire de la Révolution française — Contexte politique et institutionnel

Baczko, Bronislaw, *Comment sortir de la Terreur*. Thermidor et la Révolution, Paris, Gallimard, coll. « NRF Essais », 1989, 360 p. ISBN : 978-2-07-071549-7.

Cobb, Richard, *The Police and the People. French Popular Protest 1789-1820*, Oxford, Oxford University Press, 1970, 388 p.

Guilhaumou, Jacques, « *La Terreur à l'ordre du jour : un parcours en révolution (1793-1794)* », Révolution française.net, 6 janvier 2007. URL : <https://revolution-francaise.net/2007/01/06/94-la-terreur-a-lordre-du-jour> [consulté le 18 mars 2026].

Martin, Jean-Clément, « *Violence et Révolution. Essai sur la naissance d'un mythe national* », Paris, Seuil, coll. « L'Univers historique », 2006, 338 p. ISBN : 978-2-02-043842-1.

Martin, Jean-Clément, « *La Terreur, ou comment écrire l'histoire* », Revue d'histoire moderne & contemporaine, 67-2, avril-juin 2020, p. 135-154.

IV. Femmes, genre et politique révolutionnaire

Cerati, Marie, *Le Club des citoyennes républicaines révolutionnaires*, Paris, Éditions sociales, 1966.

Godineau, Dominique, *Citoyennes tricoteuses. Les femmes du peuple à Paris pendant la Révolution française*, Alinéa, 1988 ; rééd. Paris, Perrin, coll. « Pour l'Histoire », 2004, 417 p. ISBN : 978-2-262-02257-0.

Jarvis, Katie, « *Les Dames des Halles, la Société des citoyennes républicaines révolutionnaires et l'interdiction des clubs féminins en 1793* », La Révolution française, n° 8, 2015. URL : <http://journals.openedition.org/lrf/1313> [consulté le 18 mars 2026].

Jarvis, Katie, *Politics in the Marketplace. Work, Gender, and Citizenship in Revolutionary France*, New York, Oxford University Press, 2019, 334 p. Trad. fr. : *La politique sur les marchés*, Paris, Presses universitaires de Rennes, 2023.

Landes, Joan B., *Women and the Public Sphere in the Age of the French Revolution*, Ithaca / Londres, Cornell University Press, 1988, 262 p. ISBN : 978-0-8014-9492-4.

Martin, Jean-Clément, *La révolte brisée. Femmes dans la Révolution française et l'Empire*, Paris, Armand Colin, 2008, 272 p. ISBN : 978-2-200-35244-5.

V. Histoire du vêtement et des apparences

Devocelle, Jean-Marc, « *La cocarde directoriale : dérives d'un symbole révolutionnaire* », *Annales historiques de la Révolution française*, n° 289, 1992, p. 355-366. DOI : <https://doi.org/10.3406/ahrf.1992.1898> [consulté le 18 mars 2026].

Goueffon, Éric, « *L'ordre vestimentaire : tentative de contrôle du visible* », dans *Ordre et Droit*, Toulouse, Presses de l'Université Toulouse Capitole, 2015, p. 9-11. URL : <https://books.openedition.org/putc/24190> [consulté le 18 mars 2026].

Roche, Daniel, *La Culture des apparences. Une histoire du vêtement (XVIIe-XVIIIe siècle)*, Paris, Fayard, 1989, 549 p. ; rééd. Paris, Seuil, coll. « Points Histoire », 1991. ISBN : 978-2-02-012332-7.

Wrigley, Richard, *The Politics of Appearances. Representations of Dress in Revolutionary France*, Oxford, Berg, 2002.

VI. Sources et méthodes — Archives parlementaires

Gomez-Le Chevanton, Corinne et Brunel, Françoise, « *La Convention nationale au miroir des Archives Parlementaires* », *Annales historiques de la Révolution française*, n° 381, juillet-septembre 2015, p. 11-29. DOI : <https://doi.org/10.4000/ahrf.13604>.

VII. Droit et liberté vestimentaire

Mattiussi, Julie, « *L'apparence de la personne physique, pour la reconnaissance d'une liberté* », *Revue des droits et libertés fondamentaux*, 2016. URL : <https://revuedlf.com/theses/lapparence-de-la-personne-physique-pour-la-reconnaissance-dune-liberte> [consulté le 18 mars 2026].

VIII. Cadre théorique bourdieusien

Bourdieu, Pierre, *La Distinction. Critique sociale du jugement*, Paris, Éditions de Minuit, coll. « Le sens commun », 1979, 670 p. ISBN : 978-2-70-730275-5.

Bourdieu, Pierre, *Ce que parler veut dire. L'économie des échanges linguistiques*, Paris, Fayard, 1982, 243 p. ISBN : 978-2-21-300482-4.

Bourdieu, Pierre, *Le Sens pratique*, Paris, Éditions de Minuit, coll. « Le sens commun », 1980, 475 p. ISBN : 978-2-7073-0298-4. (note 14, p. 22)

IX. Référence complémentaire sur Marie-Antoinette

De Waresquiel, Emmanuel, « *Marie-Antoinette : mémoires croisées d'un procès et d'une exécution sous la Terreur (1793 – XIXe siècle)* », *Parlement[s]*, *Revue d'histoire politique*, n° 31, vol. 1, 2020, p. 19-38. DOI : <https://doi.org/10.3917/par12.031.0019>

X. Sources parlementaires complémentaires

Archives parlementaires, tome XLV, Paris, Imprimerie nationale, p. 632-633. (note 19, p. 25 — décret du 25 juin 1792 sur la cocarde)